

TRANSFORMADA WAVELET PARA RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM SÉRIES TEMPORAIS DE CORRENTE ELÉTRICA ORIUNDAS DE MÁQUINAS DE INDUÇÃO TRIFÁSICAS

Guilherme de Oliveira Kunz¹, Narco Afonso Ravazzoli Maciejewski²

RESUMO: A Transformada de Wavelet é uma técnica eficiente para a análise de sinais, permitindo decompor um sinal em componentes de diferentes frequências, preservando ao mesmo tempo as informações temporais. Isso a torna uma ferramenta valiosa para o estudo de períodos transitórios. Este trabalho teve como objetivo investigar a aplicação da Transformada de Wavelet na detecção de defeitos em motores trifásicos, utilizando dados de um motor de indução trifásico com rotor tipo gaiola de esquilo composto por 34 barras. A pesquisa focou na identificação de falhas de barras quebradas, analisando as oscilações dos sinais de corrente. Para tal, foi utilizado o software Matlab, onde foram desenvolvidos códigos específicos para aplicar a Transformada de Wavelet nos dados obtidos. Gráficos das Wavelets foram gerados para visualizar a decomposição dos sinais e identificar anomalias associadas a possíveis falhas. No entanto, os resultados não foram satisfatórios, pois a baixa variação de frequência nos sinais dificultou a identificação clara dos defeitos. Embora a Transformada de Wavelet seja eficaz em diversas aplicações, ela não conseguiu fornecer resultados conclusivos para diferenciar os tipos de falhas neste caso. Isso sugere que, para esta aplicação específica, pode ser necessário utilizar técnicas complementares ou ajustar os parâmetros da análise para melhorar a sensibilidade na detecção das falhas. Conclui-se, portanto, que, embora a metodologia adotada tenha sido válida, ela não foi suficiente para atingir os objetivos esperados, indicando a necessidade de explorar outros métodos para obter resultados mais satisfatórios.

Palavras-chave: Transformada de Wavelet, Motor de indução trifásico, Falhas.

1 INTRODUÇÃO

A Transformada de Wavelet é amplamente utilizada para detectar falhas em motores de indução trifásicos, pois permite a análise de sinais não estacionários em diferentes escalas de tempo e frequência. Falhas como defeitos em rolamentos, barras rompidas no rotor, curtos no estator e desequilíbrios mecânicos geram distorções nos sinais de vibração e corrente, que são difíceis de identificar com métodos convencionais. Segundo Senthil et al. (2016), "a Transformada de Wavelet contínua é uma técnica poderosa para análise de sinais de falhas, especialmente quando combinada com algoritmos como máquinas de

¹ Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), gkunz@alunos.utfpr.edu.br.

² Doutorado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), maciejewski@professores.utfpr.edu.br.

vetores de suporte". A Transformada de Wavelet possibilita a detecção de falhas intermitentes e desequilíbrios de baixa frequência, facilitando diagnósticos precoces e aprimorando a manutenção preditiva, evitando falhas graves.

Neste estudo, foram analisados dados de um motor de indução trifásico em cinco estados: saudável e com 1, 2, 3 e quatro barras rompidas. A análise focou no período transitório, considerado crucial para identificar oscilações rápidas e picos de corrente que podem passar despercebidos em sinais estacionários. De acordo com Abdallah e Benbouzid (2004), "o processamento avançado de sinais de corrente do estator é essencial para detectar padrões temporais em falhas transitórias". A Transformada de Wavelet foi escolhida pela sua capacidade de analisar sinais que variam ao longo do tempo, diferentemente da Transformada de Fourier, que não leva em conta o momento exato em que as frequências ocorrem, tornando-a ideal para detectar padrões temporais e descontinuidades (MATHWORKS, 2024).

Desse modo, o objetivo desta pesquisa é de vislumbrar padrões visuais, obtidos por meio da Transformada de Wavelet aplicada aos sinais de corrente elétrica em um motor de indução, que diferenciem e classifiquem o estado de defeito dessas máquinas ainda no regime transitório de operação.

2 METODOLOGIA

2.1 Coleta de Dados e Configuração Experimental

Este estudo foi conduzido com dados de experimentos realizados nos Laboratórios de Automação Inteligente de Processos e Sistemas (LAIPS) e Controle Inteligente de Máquinas Elétricas (LACIME), da USP em São Carlos. A pesquisa utilizou um motor de indução trifásico, testado em condições normais e com falhas simuladas. Os experimentos variaram o torque de 0,5 N.m a 4,0 N.m, e foram coletadas informações de tensões e correntes nas fases A, B e C, além de medições de vibração em diversos pontos do motor. A simulação considerou a quebra de 1 a 4 barras do rotor tipo gaiola de esquilo, o que causou distorções nos sinais de corrente. O banco de dados experimental foi publicado por Treml et al. (2020).

2.2 Aplicação da Transformada de Wavelet

A Transformada de Wavelet foi escolhida por sua capacidade de decompor sinais em diferentes escalas temporais e frequências, preservando informações de tempo e frequência. Isso é essencial na análise de sinais não estacionários, comuns em motores de

indução com falhas, como quebras de barras do rotor ou desequilíbrios mecânicos. Para a realização do estudo, foi utilizada a Wavelet Morse, devido à sua flexibilidade e eficiência na análise de sinais transitórios. De acordo com a Mathworks (2024), "a Wavelet Morse oferece uma maneira robusta de analisar sinais de curta duração, sendo especialmente útil para detecção de falhas transitórias". Os parâmetros da Transformada de Wavelet foram definidos entre 0,01 e 0,30, com um intervalo de tempo de 0 a 0,0022 segundos, para captar oscilações rápidas e intensas. Esses valores foram escolhidos estrategicamente para identificar padrões e anomalias.

2.3 Implementação no Matlab

O Matlab foi utilizado para processar os sinais coletados, tanto do motor saudável quanto com defeitos impostos. Foram gerados gráficos da decomposição multirresolução dos sinais, o que permitiu uma análise detalhada das oscilações e possíveis falhas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise com a Transformada de Wavelet são apresentados por meio das Figuras 1, 2 e 3, para os sinais de corrente elétrica experimental coletados de um motor de indução trifásico com defeitos. Estes gráficos ilustram a decomposição dos sinais nas condições de operação normal e com falhas simuladas, como a ruptura de 1, 2, 3 e 4 barras do rotor. Na Figura 1, os gráficos do experimento 1 são apresentados para todo o período, com o motor saudável (Figura 1a), 1 barra quebrada (Figura 1b), 2 barras quebradas (Figura 1c), 3 barras quebradas (Figura 1d) e 4 barras quebradas (Figura 1e).

Figura 1: Representação gráfica da transformada de Wavelet para o período completo, para o experimento 1. (a) rotor saudável, (b) rotor com 1 barra quebrada, (c) rotor com 2 barras quebradas, (d) rotor com 3 barras quebradas, e (e) rotor com 4 barras quebradas.

Na Figura 2 são apresentados os gráficos gerados do experimento 1 com o período de 0 até 0.0022 segundos, representando o regime transitório.

Figura 2: Representação gráfica da transformada de Wavelet com período de 0 até 0.0022 segundos para o experimento 1. (a) rotor saudável, (b) rotor com 1 barra quebrada, (c) rotor com 2 barras quebradas, (d) rotor com 3 barras quebradas, e (e) rotor com 4 barras quebradas.

Na Figura 3 são apresentados os gráficos gerados do experimento 2 com o período de 0 até 0.0022 segundos.

Figura 3: Representação gráfica da transformada de Wavelet com período de 0 até 0.0022 segundos para o experimento 2. (a) rotor saudável, (b) rotor com 1 barra quebrada, (c) rotor com 2 barras quebradas, (d) rotor com 3 barras quebradas, e (e) rotor com 4 barras quebradas.

Embora se esperasse que a Transformada de Wavelet possibilitasse a identificação visual de padrões claros de oscilação para cada tipo de defeito, os resultados não foram satisfatórios. Os gráficos gerados não mostram uma variação consistente ou um padrão regular que permita diferenciar com precisão e acurácia as diversas falhas. Esse fato se manteve constante para a análise de todos os experimentos utilizados. Apesar das

oscilações presentes nos sinais, essas variações não seguem um comportamento padronizado ou característico para cada falha analisada.

A falta de distinção clara entre as diferentes condições do motor, seja em funcionamento normal ou com barras quebradas, impossibilita a identificação precisa do tipo e grau dos defeitos apenas com base nos gráficos gerados pela Transformada de Wavelet. Isso aponta para a necessidade de ajustes na metodologia ou da utilização de técnicas adicionais para uma detecção mais eficaz das falhas.

Dessa maneira, os gráficos apresentados ilustram visualmente essa ausência de um padrão consistente, evidenciando os desafios enfrentados na interpretação dos resultados por meio da técnica aplicada. Além disso, na literatura especializada, o diagnóstico de defeitos em máquinas elétricas ainda no regime transitório de operação é pouco explorado. Essa constatação é devido ao fato de que a máquina em regime transitório apresenta várias aleatoriedades que influenciam no sinal de corrente, como defeitos construtivos, ruídos internos e externos, como os ambientais, e condições ambientais e climáticas. Nesse mesmo contexto, por mais que a metodologia empregada nesta pesquisa não apresentou resultados satisfatórios, foi possível observar as lacunas no estado da arte e os desafios para esse tema, embasando os trabalhos futuros acerca desta linha de pesquisa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a Transformada de Wavelet tenha mostrado eficácia em diversas aplicações, ela não conseguiu fornecer resultados consistentes para distinguir os diferentes tipos de falhas analisadas. Isso indica que, para essa aplicação específica, pode ser necessário explorar técnicas complementares ou ajustar os parâmetros da análise para melhorar a sensibilidade na detecção de falhas. Em pesquisas futuras serão refinados os parâmetros da Transformada de Wavelet por meio de testes exaustivos na busca dos parâmetros mais adequados para essa aplicação, e as imagens geradas serão processadas e classificadas por meio de algoritmos de aprendizado profundo, como as redes neurais convolucionais. Portanto, conclui-se que, embora a metodologia empregada tenha sido válida, ela não foi suficiente para atingir os objetivos desejados, ressaltando a necessidade de mais pesquisa sobre o método para obter resultados satisfatórios e passíveis de comparação com os métodos comumente empregados para detecção de falhas no regime permanente e transitório.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador pelo apoio para a realização deste estudo.

REFERÊNCIAS

ABDALLAH, M. B.; BENBOUZID, M. E. H. Induction motors faults detection using stator current advanced signal processing techniques. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, v. 19, n. 2, p. 230-235, 2004.

MATHWORKS. CWT - Continuous Wavelet Transform. 2024. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/wavelet/ref/cwt.html>. Acesso em: 20 set. 2024.

SENTHIL KUMAR, R. D.; SOMASUNDARESWARI; RAMESH, S. Fault detection of induction motors using continuous curvelet wavelet and support vector machines. *IJCTA*, v. 9, n. 36, p. 673-683, 2016.

TREML, A.; FLAUZINO, R.; SUETAKE, R.; MACIEJEWSK, R.; Experimental database for detecting and diagnosing rotor broken bar in a three-phase induction motor. São Paulo, Brazil, 2020.